

TERRORIZM: ZAMONAVIY TAHDIDLAR VA ULARNING OLDINI OLISH YO‘LLARI

S.Bektemirova

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Tezkor-qidiruv departamenti yetakshi mutaxassisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15377759>

Bugungi globallashuv davrida diniy ekstremizm va terrorizm kabi tahdidlar nafaqat alohida davlatlar, balki butun insoniyat xavfsizligi uchun dolzarb muammo sifatida qaralmoqda. Xususan, diniy niqob ostida amalga oshirilayotgan ekstremistik harakatlar demokratik qadriyatlar, jamiyat barqarorligi va fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ushbu tahdidlarning oldini olish va ularga qarshi tizimli choralar ko‘rish maqsadida qonunchilik doirasida bir qator huquqiy mexanizmlar joriy etilgan.

Jumladan, Jinoyat kodeksining tegishli moddalari orqali diniy ekstremistik va terroristik faoliyatni targ‘ib qiluvchi shaxslarga nisbatan qat‘iy jazo choralari belgilanmoqda.

Mazkur tadqiqotda diniy ekstremizm va terrorizmning paydo bo‘lish bosqichlari, ularning zamonaviy ko‘rinishlari va Markaziy Osiyo mintaqasiga tahdidi tahlil qilinadi. Shuningdek, ekstremistik oqimlarning maqsad va vositalari, ular orqali amalga oshirilayotgan mafkuraviy hujumlar, yoshlar ongiga salbiy ta‘siri va bunday tahdidlarga qarshi kurashishning ustuvor yo‘nalishlari yoritiladi. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qator moddalari (*155, 155¹, 155², 244¹, 244², 244³*)da terrorizm, tayyorlanayotgan yoki sodir etilgan terroristik harakatlar haqida xabar bermaslik, terrorchilik faoliyati uchun tayyorgarlik ko‘rish, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash yoki tarqatish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish, diniy mazmundagi materiallarni noqonuniy ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan.

Hozirgi kunda diniy ekstremizm hokimiyat uchun kurashda, millatlararo nizolar va siyosiy mojarolarni keltirib chiqarishda dinni “Siyosiy qurol” sifatida ishlatish shaklida namoyon bo‘lmoqda. Dinni niqob qilgan ekstremistik harakatlar jamiyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid solmoqda. Achinarlisi shundaki, diniy liboslarga o‘ralgan terroristik tashkilotlarning aksariyati muqaddas islom dinini niqob qilib olgan. Bu tashkilotlar faoliyatlariga ko‘proq yoshlar va

ayollarni jalb qilib, ularni o'z harakatlarida foydalanayotganliklari alohida ta'kidlanmoqda.

Tarixdan ma'lumki, diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning rivojlanish tarixi uch bosqichga bo'linadi:

1. XVI-XVII asrlarda yuzaga kelgan **"Ravshaniya"** va **"Din ilohiy"** oqimlari;

2. XVIII-XIX asrlarda paydo bo'lgan **"Vahhobiylik"**, **"Ogaxoniylik"**, **"Shayxiya"**, **"Bobiya"**, **"Baxoiylik"** va **"Ahmadiya harakati"**;

3. XX-XXI asrlarda vujudga kelgan **"Soxta salafiylik"**, **"Musulmon birodarlar"**, **"Nurchilar"**, **"Tablighchilar"**, **"Hizb ut-Tahrir al-Islomiy"**, **"Falastin Islom jihod tashkiloti"**, **"Al-muhajirun"**, **"Akromiylar"**, **"Hizb an-nasr"**, **"Jamoati Islomiy"**, **"Hizbullah"**, **"Hammas"**, **"Al-Qoida"**, **"Islom lashkarlari"**, **"Turkiston islom harakati"**, **"Islom jihodchilari harakati"**, **"Ansor al-Islom"**, **"Boko Haram"**, **"Islom jihodi guruhi"**, **"Iroq va Shom Islom davlati (IShID)"**, **"Jihodchilar"** va shunga o'xshash terroristik tashkilotlar.

Ma'lumotlarga ko'ra, hozir dunyoda 500 ga yaqin terroristik tashkilot mavjud bo'lib, ularning 80 foizi muqaddas islom dini niqobi ostida faoliyat yuritadi. Markaziy Osiyo mintaqasiga tahdid solayotgan noqonuniy diniy oqimlar qatoriga **"Hizb ut-Tahrir"**, **"O'zbekiston (Turkiston) Islom harakati"**, **"Tablighchilar"**, **"Jihodchilar"**, **"Akromiylar"**, **"Nurchilar"**, **"IShID"** singari ekstremistik guruhlarni kiritish mumkin.

Ularning asosiy maqsadi — xalifalik davlatini barpo etish uchun zamonaviy taraqqiyot yo'lidan borayotgan davlatlarning konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish, islom davlatini o'rnatish, jihodga chorlash va hokimiyatni zo'rvonlik bilan egallashdir.

Masalan, vahhobiylik oqimi a'zolari fanatizm va **"Muqaddas urush"** — jihod tarafdorlari bo'lib, ular o'z qarashlari yo'lida hatto qarindosh-urug'larini ham ayashmagan.

BMT Xavfsizlik Kengashi ma'lumotlariga ko'ra, **"Al-Qoida"**ning faoliyati pasayganidan keyin undan ham kuchliroq terroristik tashkilot — "Iroq va Shom Islom davlati" (*IShID*) paydo bo'ldi. 2014-yil 29-iyunda bu tashkilot rahbarlari tomonidan Iroq va Suriya hududida xalifalik tuzilganini va Abu Bakr Bag'dodiy xalifa deb e'lon qilinganini bildirgan edi. Keyinchalik, IShID o'zini "Islom davlati" deb atadi.

Tashkilotning asosiy maqsadi — islom shariatini qayta tiklash va amalga oshirish, shu yo'lda Iroq va Suriya asosida sunniy musulmonlar davlati –

Xalifalikni barpo etish va asta-sekin Yaqin Sharq hamda Shimoliy Afrika mamlakatlari hisobiga kengaytirishdir.

Ko'rinib turibdiki, bu ekstremistik tashkilotlarning maqsad va harakatlari muqaddas islom dinining ezgu g'oyalariga mutlaqo zid. Aslida bu shunchaki dindan o'z maqsadlari yo'lida ko'r-ko'rona foydalanish va hattoki dinimizni oyoqosti qilishdir. Islom dinida inson hayoti, aqli, dini, nasli va mol-mulkini muhofaza qilish muhim qadriyatlar sifatida tan olingan.

Shunday ekan, o'zini yuksak ma'naviyatli inson deb bilgan har bir kishi ezgulikni yovuzlikdan ajrata olishi, doimo ogoh va hushyor bo'lishi, zamonaviy tahdidlar va mafkuraviy hujumlarga qarshi tura olishi eng muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. "O'zbekiston". Toshkent. 2019 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. T. 2014 yil.
3. Jo'raev N. Xalqaro terrorizm va mintaqaviy mojarolar. – T., 2000. – 28.
4. Karimov I.A. Olloh qalbimizda, yuragimizda. – T., 1999. – B. 3-13.
5. Zakurlayev A.K. O'zbekiston rivojiga tahdid solayotgan g'ayriqonuniy diniy oqim va terrorchilik tashkilotlari. Tariqatchilik, asliyat va mohiyat. – T., 2010. – B. 15-21.

